

Impostazione di schemi rivolti all'analisi della comunicazione aziendale in strutture produttive complesse

Prima parte

Ogni azienda è un microcosmo ove la comunicazione si ramifica in direzioni più disparate sino a permeare l'azienda tutta nei suoi tradizionali risvolti umani, organizzativi ed operativi, profondamente sconvolti, oggi, dall'informatica e dalla telematica. L'analisi della comunicazione in azienda, dei suoi contenuti tecnico-strutturali e dei conflitti latenti o manifesti eventualmente da essa veicolati, richiede un approccio polimorfo che coinvolga, da un lato, le nuove realtà tecnologiche e dall'altro i possibili sviluppi che offrono discipline tradizionali quali il management, la ricerca operativa, la sociometria e la stessa informatica. Da ciascuna di tali discipline sono, infatti, mutuabili modelli che, pur finalizzati ad altre problematiche, sono in realtà utili per l'analisi della comunicazione in strutture produttive complesse. Il presente lavoro è suddiviso in due parti. In questa prima parte, il modello informatico delle "reti" conduce ad evi-

denziare un progressivo aumento sia del volume di dati disponibili in "tempo reale", sia dei mezzi automatici per la loro valutazione - svincolato da obsoleti ostacoli spazio-temporali - che favorisce l'accentramento decisionale verso i vertici aziendali. Si giunge perciò ad ipotizzare la "sostituibilità" di quelle funzioni tradizionalmente ritenute "intoccabili", in quanto asse portante del sistema decisionale aziendale. La "rete" diviene quindi sistema nervoso centrale suscettibile, in caso di conflitto, di "nevrosi" prolungabile "ad libitum", ove non si sviluppasse parallelamente una "rete" informativa convenzionale.

1. Dal tradizionale ruolo della comunicazione aziendale agli obiettivi del presente lavoro

A partire dagli esperimenti di Elton Mayo nella Western Electric Company di Hawthorn, negli anni Venti, si è registrato, nel mondo dell'industria in generale e del management in partico-

lare, uno straordinario interesse crescente per il fattore umano, per le pubbliche relazioni, per la comunicazione nelle aziende.

Si è giunti, così, a disporre di un nutrito corpo di teorie, metodi e schemi propri della comunicazione aziendale. Essi, però, risentono di una notevole disperività a causa della mancanza di una visione unificante e di una strutturazione organica, al punto che unico elemento comune può essere ritenuto il loro fine, ovvero: la ricerca del consenso in azienda su obiettivi e metodi; l'adozione di politiche persuasive davanti ad inaspettati o prevedibili "rifiuti operativi" (costituenti vere e proprie fratture della funzionalità nei processi produttivi); il rafforzamento e l'ottimizzazione della cosiddetta "command chain", senza per ciò innescare, ma anzi estinguendo, eventuali focolai di conflittualità e tensione nei vari gruppi lavorativi.

Il valore "strumentale" che la comunicazione aziendale offre alle posizioni direzionali, o comunque di vertice, trova la sua giustificazione in ragioni di ordine storico, politico, economico e sociale. Infatti, l'industrializzazione prima, la meccanizzazione e l'automazione poi, l'informatizzazione oggi, hanno ciascuna, nell'arco di un cinquantennio, sconvolto interessi organizzativi preesistenti, che sembravano voler conservare per lungo tempo il loro aspetto di immutabilità e che avevano trovato introiezione, a mo' di valori, nella psiche collettiva di classi storicamente subalterne. L'aumento della produttività e dei prodotti, invece, ha diffuso il benessere e con il benessere ha elevato la scolarizzazione del mondo del lavoro, "cancellando il distacco - un tempo enorme - tra chi sapeva e quindi comandava e chi ignorava, e quindi inevitabilmente obbediva" (1). Conseguentemente è aumentata, per ogni posizione comunque subordinata, l'esigenza di essere resa autonoma operativamente nei metodi, consapevole e partecipe negli obiettivi, nell'ambito del generale progetto o quadro lavorativo di appartenenza. Cioché, "convincimento e persuasione di-

ventano categorie centrali di tale problematica mentre sempre più si annebbia la categoria del potere" (2), come è ben noto a quadri e dirigenti progressivamente meno coinvolti nella gestione di un obsoleto sistema di premi e punizioni e più assorbiti nella moderna ricerca di consenso da parte dei subalterni, cui quasi manipolativamente s'arrabattano a indurre motivazione. Si giunge così a parlare di un "tradizionale ruolo" della comunicazione aziendale, come strumento del management e del quadro intermedio, rivolto verso una dimensione individuale-gestionale di tipo "persuasivo", piuttosto che verso una dimensione valutativa delle funzioni operative di gruppo. Per ciò nasce l'idea del presente lavoro, nel tentativo, pur di primo approccio, di saggiare l'utilizzabilità di parametri d'efficienza, d'efficacia, di volume, specie per quelle "attività di gruppo" del terziario avanzato, sempre sfuggenti ad essere imbrigliate in razionalizzazioni o quantizzazioni inerenti le proprie funzioni. Tale operazione richiede, però, una trasposizione di tecniche, metodi, sistemi e concetti, dal campo della ricerca operativa, della sociometria e del management, a quello della comunicazione, in uno sforzo non semplice di interdisciplinarietà integrativa, che non può certo essere compiuto da singoli in maniera organico-esautiva e tantomeno nei ristretti limiti spazio-temporali che affliggono, insieme all'inevitabile bagaglio di limiti personali, l'intera esposizione che segue. Pertanto, gli schemi proposti non derivano da rodiate esperienze applicative, bensì da pura e semplice speculazione ed eventualmente s'impongono più come eurisma propositivo, per suscitare auspicabili approfondimenti sulle possibilità di impiego in situazioni concrete, che come prodotto pronto, finalizzato all'uso. È quindi comprensibile la limitazione alla sola impostazione preliminare delle possibilità di analisi della comunicazione aziendale mediante schemi derivabili dall'informatica, dalla sociometria, dalla ricerca operativa, da tecniche di analisi del contenuto.

La formazione di veri e propri indicatori complessi non può che essere oggetto di futuribili approfondimenti ulteriori, comunque connessi alle particolarità proprie di ogni realtà organizzativa.

2. Possibilità di analisi della comunicazione aziendale in generale mediante schemi derivabili dall'informatica

Con il dilagare dell'informatica le organizzazioni industriali complesse stanno divenendo sempre più un siste-

ma integrato di comunicazioni che s'impenna sui tre elementi fondamentali: "uomo, macchina, gruppo", con possibilità di interazioni tra combinazioni semplici o multiple di questi tre elementi (uomo/macchina, uomo/gruppo, gruppo/macchina, macchina/uomo/gruppo, ecc.). In tale prospettiva assumono rilevanza le reti di comunicazione e soprattutto le loro configurazioni. Ciò è vero al punto che si è sviluppata, nel campo dell'informatica in generale, una disciplina che studia in maniera specifica le reti di interconnessione tra i sistemi e le particolari configurazioni più adatte ad essi in prestabiliti momenti situazionali. Nessuna direzione aziendale può permettersi oggi di trascurare questi presupposti su cui l'organizzazione è basata, poiché ogni funzione operativa può, al limite, venirsi a porre come elemento strettamente integrato di una maglia complessa, sia esso nodo o stazione terminale. Si distinguono, così, ad esempio, nella "tecnica delle reti" due fondamentali tipi di configurazioni:

LEGENDA: Elaboratore centrale
 Stazione di lavoro periferica (utenti)
 Interruzione accidentale della rete
 Utenti isolati causa interruzione

una a raggiera (fig. 2.1) e l'altra ad anello (fig. 2.2). Entrambe mettono in comunicazione tra loro più punti di lavoro (o utenti), ma mentre nella prima l'interruzione accidentale della rete in un punto isola almeno una parte degli utenti, nell'altra l'interruzione accidentale dell'anello in un qualsiasi punto non impedisce affatto agli utenti stessi di restare in comunicazione tra loro. Pertanto, là dove la sicurezza di continuità comunicativa, tra diverse dislocazioni spaziali delle varie strutture aziendali, costituisce motivo di preoccupazione, vengono proposte configurazioni miste, tali per cui diversi

"loops" si intersecano innalzando l'affidabilità del sistema nel suo complesso (vedasi fig. 2.3). Così, venendo ad essere tecnicamente risolto il problema di assicurare la continua possibilità di comunicazione tra entità organizzative dislocate arbitrariamente in termini spaziali, cade ulteriormente uno dei vincoli che avevano imposto in passato concentrazioni territoriali di imprese. Ma, con la complessità delle reti, se da un lato si aumenta l'affidabilità, dall'altro si introducono problemi di "rumore" e "interferenze" dei segnali, che solo una tecnologia sofisticata riesce a risolvere, attraverso filtraggi di tipo selettivo, discriminando, al limite del possibile, tra segnale, rumore e interferenza.

Secondo meccanismi di implosione, che come insegna Mc Luhan caratterizzano oramai la nostra civiltà, anche le multinazionali sembrano venire "tribalizzate" per mezzo dell'informatica e della telematica e, sia qui che in aziende minori, si automatizzano operazioni ripetitive, acquisendo maggiore flessibilità nei confronti del proprio interno e del proprio esterno, divenendo immediatamente reattivi ad ogni variazione percepibile dei fenomeni monitorati. In quest'ottica non si può certo dare torto a coloro che vedono nell'informaticizzazione e telematicizzazione un processo per l'aumento della velocità di circolazione del capitale. Conseguentemente si cerca di introdurre tra i parametri valutativi di una economia gli indici di correlazione tra diffusione di sistemi informatici-telematici e aggregati macro-economici tradizionali. In sostanza, sia nell'azienda che fuori di essa viene sempre più compreso che la capacità di comunicazione, straordinariamente accresciuta nell'ultimo decennio grazie alle moderne tecnologie, è risorsa per ottimizzare i processi aziendali. Parallelamente si assiste all'accentuazione della tendenza delle grosse aziende, specie quelle che hanno pubblica rilevanza, a divenire fornitrici di informazioni verso l'esterno. Cosicché, accanto al tradizionale prodotto si affianca il prodotto "informazione", anche con prospettive di non trascurabile business. Vengono, perciò, creati i cosiddetti "information centers", non solo quali centri di diffusione verso l'esterno, ma anche come ricettori e luoghi di processamento di informazioni di provenienza pluridirezionale, trasformando così l'azienda in polo di convergenza di tecnologie informative, anche su basi multimediali (3).

Con l'informaticizzazione di ogni aspetto della vita produttiva e cognitiva è stato rimesso in discussione lo stesso concetto di "sapere", che sembra così

assumere, oggi, non più l'arcaica connotazione di memorizzazione dei contenuti, quanto il senso di capacità d'accesso ad informazioni complesse ed abilità elaborativa delle stesse in funzione "mirata", ovvero in relazione con argomenti specifici oggetto di indagine. Conseguentemente le memorie per l'incamminazione dei dati possono essere distribuite in maniera ampia, localizzandole lì dove le necessità operative le richiedono, affidando compiti di concentrazione a livello direzionale a reti di interconnessione e programmi manageriali di filtraggio, che selezionino il rilevante dall'irrilevante in termini di obiettivi fissati.

Ciò comporta che l'approccio cognitivo ai problemi deve essere sistemico e non contenutistico, interdisciplinare e non specialistico, mentre le capacità critiche vanno orientate più che a produrre, memorizzare e distribuire le informazioni, a filtrarle in termini funzionali allo scopo cui sono richieste. Così, si sviluppano i "sistemi aperti", la programmazione euristica, l'intelligenza artificiale, per simulazioni su decisioni non programmabili, nel tentativo di rendere disponibile un "organismo" che reagisca in modo efficiente alle richieste dell'ambiente.

Sulla scia di tale impostazione diviene possibile la soluzione di problemi complessi per i quali era richiesto, in passato, l'intervento professionale di quadri e dirigenti intermedi, che vengono anch'essi ridimensionati dalle nuove tecnologie informatiche, confermando l'invalidità di quelle ipotesi semplicistiche secondo cui le professioni a più alto status, come pure quelle richiedenti il massimo grado di scolarizzazione, non possono subire identica sorte delle altre. Se è vero, come afferma il Nobel H.A. Simon, che attraverso l'informatica "l'automazione delle funzioni di stretta pertinenza del sistema nervoso centrale sarà realizzabile molto prima di quella delle funzioni relativamente flessibili, dell'apparato sensorio, mani-

polativo e locomotore" (4), allora bisogna aspettarsi che interi corpi direzionali, in azienda, saranno anch'essi "sostituibili". Ma, tralasciando il futuribile, per il momento si assiste a:

- a) una irrefrenabile diffusione decentrata di microsistemi per la raccolta, memorizzazione dei dati ed elaborazione "locale" a fini immediatamente operativi;
- b) un sistematico e continuo sviluppo di reti di intercomunicazione delle varie stazioni di lavoro, o di unità centrali con unità periferiche comunque dislocate;
- c) una predilezione verticistico-direzionale per macrosistemi (in time-sharing, ove i costi lo impongono), atti alla concentrazione dei dati e ad elaborazioni di tipo sintetico, mirate a scopi specifici, comunque facilmente disponibili in termini di spazio e tempo;
- d) un persistente tentativo di mantenimento di una doppia linea di flusso informativo: una legata ad organismi in staff direzionali, che utilizzano sistemi automatici centralizzati; l'altra imperniata sulla linea gerarchica, che fa prevalentemente ricorso ad elaborazioni di tipo locale.

Lo schema che ne risulta è quello di figura 2.4, da cui è evidente che il controllo direzionale si sviluppa sia sulla base di rapporti fra parametri di gestione e targets prestabiliti, sia sulla base di eventuali discordanze di dati provenienti dalle due distinte e disponibili vie di flusso informativo (staff e linea). Ma, non sempre appare adottato e condiviso, forse per il dispendio di risorse che implica, il criterio biflusso, con vie indipendenti, che pure è orientato ad una efficacia del controllo sulla significatività delle elaborazioni e sulla funzionalità dell'organizzazione nel suo complesso. Inoltre, alla configurazione strutturale di figura 2.4, vengono solitamente mosse le seguenti obiezioni:

- 1) Si tende a realizzare un accentramento decisionale verso il vertice, con

un estremo coinvolgimento del top-management e una conseguente autocratizzazione della gestione, che comporta un ridimensionamento dell'istituto della "delega" per le funzioni manageriali di livello medio-basso, progressivamente rimpiazzabili da quadri intermedi, che privati della decisionalità enfatizzano l'operatività.

- 2) I macrosistemi centralizzanti, per l'esiguità di costi incrementali in fase di progetto e realizzazione, vengono strutturati per trattare dati che, in qualità e quantità, sono esuberanti rispetto alle reali esigenze di monitoraggio su attività e obiettivi aziendali vitali; ne deriva che di continuo si è esposti alla tentazione di introdurre organicamente nel sistema, anche quei dati di importanza secondaria, ma che in ultima analisi concorrono solo ad un aumento di entropia e ad "alimentare" una banca che mai occorrerà sfruttare sino in fondo.

- 3) Le enormi potenzialità intrinseche di un macrosistema centralizzante sono di per sé una difficoltà all'analisi, solo parzialmente solubile, in fase di progettazione, mediante la predisposizione a priori di pacchetti-software finalizzati; questi ultimi, infatti, abbracciano una casistica che necessariamente non può essere onnicomprensiva ed è, quindi, monca davanti a possibili domande del top-management che esulano dalle routines prese a riferimento per la progettazione del sistema. Nasce, perciò, una dipendenza organica nei confronti di società di ingegneria del software, lì dove non vengono create e sostenute opportune e costose competenze all'interno dell'azienda, al fine di evitare, come spesso accade, che ci siano banche dati "piene", ma manchino gli analisti.

- 4) Le discordanze talvolta registrate in sede di controllo direzionale, fra dati provenienti dallo "staff" e dati provenienti dalla "linea", sono analisi, provano solo le inefficienze del sistema informativo e non quelle delle attività

soggette a controllo. Inoltre, la disponibilità di tutte le performances delle interconnessioni è fondamentale in concomitanza di programmate azioni di controllo. Su tali problematiche possono venire ad agire, seppure non in termini di boicottaggio, bensì in termini di cripto-conflittualità, le schermaglie inevitabili tra "staff" e "linea" o, allargando la natura del conflitto, tra "vertice" e "base". In tali condizioni l'azienda sarebbe paragonabile ad un organismo con il proprio "sistema nervoso" in disordine, senza ahimè possibilità di psicoterapia, salvo fare emergere i conflitti in maniera manifesta. In ogni caso, il controllo vero del sistema informativo resta nelle mani di fasce operative e non del top-management, e l'azienda potrebbe divenire vittima di una "latente, inconsapevole nevrosi" prolungabile "ad libidum" dalla base.

Da quanto sin qui descritto sembrano emergere due tendenze contrastanti, connaturate ai processi di informatizzazione e al connesso sviluppo delle comunicazioni in azienda:

I) Da un lato, si assiste ad un'acutizzazione del controllo verticistico sulle attività e sulle persone, con riflessi positivi sull'efficienza e sulla qualità in genere, seppure vengano così aprioristicamente esclusi, dalle possibilità, irrigidimenti anacronistici dovuti alla verticalizzazione e all'assillo dei controlli, che prefigurerebbero, grazie all'informatica, evoluzioni verso mondi orwelliani in caso di svolte volutamente autocratiche. I riflessi positivi su accennati presuppongono, però, specie a livelli medio-bassi, l'acritica accettazione di altrui schemi e metodi d'analisi, ovvero l'implicita frustrazione della propria creatività o del personale vezzo indagativo davanti ad un problema.

II) D'altro lato, i macrosistemi centralizzanti si accompagnano sempre più a microsistemi diffusi di tipo intelligente, che non permettono, cioè, solo caricamento, visualizzazione, stampa, interrogazioni, in base a pacchetti software precostituiti, ma consentono elaborazioni indipendenti in sede operativa. Per cui, in tale sede, si assiste alla creazione di "pacchetti locali" autonomamente pensati e predisposti, mirati alla risoluzione di specifici interrogativi di linea, che massimizzano il coinvolgimento a tutti i livelli e sviluppano in maniera inaspettata capacità logiche e analogiche. Ne risulta una irrefrenabile e talvolta "caotica" creazione di nuovi sistemi "locali", "non canonici", che non di rado riescono a rispondere ad imprevisti interrogativi del top-management, il quale privilegiando in tali circostanze la linea, suscita le gelosie o i rancori dello staff. Si pone, così, un interrogativo più generale di politica

aziendale, in quanto: se i nuovi sistemi e prodotti di origine locale vengono inibiti, si frustrano la creatività, la spinta all'innovazione, il coinvolgimento nel lavoro, in ultima analisi la democratizzazione della gestione aziendale; se, invece, vengono lasciati liberamente proliferare inducono, a parte le gelosie dello staff, instabilità e soprattutto assenza di un quadro certo di riferimento per la quotidiana attività.

Dalle due tendenze opposte, appena sopra accennate, nasce l'affanno di certe direzioni aziendali di reimpostare, magari mediante procedure scritte, che hanno il sapore di editti o di grida, una sorta di controllo burocratico su sistemi, attività e prodotti, al fine di accertare la loro rispondenza a canoni precodificati, sperando con ciò di imporre ritualisticamente un modo unico per lavorare "razionalmente". Tali tentativi hanno il marchio dell'ingenuità e trascurano un elemento fondamentale, valido nella società di oggi in generale, sia dentro che fuori dell'azienda: possiamo convivere con le nuove tecnologie e utilizzare i lati positivi che offrono, solo a costo di convivere con il cambiamento e il conflitto continuo che creano, sviluppando al tempo stesso creatività e tolleranza. Per convincersene basta guardare retrospettivamente a tutta la storia della tecnologia umana, che porta stampati in sé i segni della dicotomia conflittuale bene/male e dell'evoluzione verso manifestazioni democratiche del potere.

3. Possibilità di analisi della comunicazione aziendale scritta mediante schemi derivabili dalla sociometria

L'analisi dei processi comunicativi di varia natura all'interno di una organizzazione può essere proficuamente condotta se, ai sottosistemi elementari in cui essa è scomponibile (direzioni, settori, servizi, uffici, sezioni, reparti), vengono applicati metodi derivabili dalla sociometria. In tal modo il "sociogramma" risultante viene a rappresentare la complessa rete di comunicazioni che intercorre tra diverse unità elementari, in relazione tra loro in vista del raggiungimento di uno specifico obiettivo aziendale, ovvero in vista della produzione di risposte a stimoli comunicativi cui ciascuna unità elementare è soggetta in rapporto ad altre.

L'utilizzo di siffatti schemi è particolarmente adatto per analisi di tipo quantitativo, della comunicazione scritta, però, presuppone che sia normalmente in uso, presso ciascun sottosistema considerato, un metodo di puntuale registrazione delle comunicazioni in entrata ed in uscita, che rilevi almeno:

Fig. 2.4

- destinatari (per comunicazioni in uscita) o mittenti (per comunicazioni in entrata);
- data di inoltro (per comunicazioni in uscita) o di arrivo (per comunicazioni in entrata);
- numero identificativo della comunicazione (per esempio un progressivo);
- genere della comunicazione (scelto tra una serie di generi precodificati, oppure, in alternativa, una descrizione non troppo sintetica dell'oggetto della comunicazione).

Normalmente le suddette operazioni vengono svolte, più sinteticamente, in azioni di "protocollo" in entrata ed in uscita, in tutte le organizzazioni strutturate e comunque divengono sempre più "inevitabili" attraverso la diffusione di sistemi informatizzati o di posta elettronica in genere.

Se ci si riferisce allo schema 3.1, i vettori, che in un sociogramma classico rappresentano una o più alternative tra i due poli opposti: "scelta-rifiuto", possibili tra individui o gruppi, qui vengono a rappresentare una rete comunicativa potenziale, che può essere più o meno attivata dai singoli "utenti" e valorizzata da entità quantitative che si riferiscono al volume V_{13} , V_{31} , V_{12} , V_{21} (per esempio: il numero), delle comunicazioni che intercorrono tra le unità funzionali elementari G_1 , G_2 , G_3 , connesse dai rispettivi vettori.

Non necessariamente l'entità dello scambio di comunicazioni tra due unità è identica nelle due direzioni. Più in generale due unità elementari G_h e G_k sono caratterizzate da due valori V_{hk} e V_{kh} del volume di comunicazioni tra esse intercorrenti nelle due opposte direzioni, tale per cui $V_{hk} \cong V_{kh}$. Così, ad esempio, se un'organizzazione complessa viene scomposta in un numero di unità elementari che va da G_1 a G_n si può, attraverso l'analisi dei volumi di comunicazione caratteristici di ciascuna unità, giungere alla seguente matrice quadra:

UNITÀ ELEMENTARE	G ₁	G ₂	---	G _n	TOTALE COMUNICAZ. EMESSE
G ₁		V ₁₂	---	V _{1n}	$\sum_{k=1}^n V_{1k}$
G ₂	V ₂₁		---	V _{2n}	$\sum_{k=1}^n V_{2k}$
---	---	---		---	---
G _n	V _{n1}	V _{n2}	---		$\sum_{k=1}^n V_{nk}$
TOTALE COMUNICAZ. RICEVUTE	$\sum_{h=1}^n V_{h1}$	$\sum_{h=1}^n V_{h2}$	---	$\sum_{h=1}^n V_{hn}$	$\sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n V_{hk}$

ove la simbologia è coerente con quanto appena sopra indicato.

A prima vista potrebbe sembrare che la matrice proposta è utile solo ai fini dell'analisi quantitativa delle comunicazioni interne ad una organizzazione aziendale, vista la coincidenza del totale delle comunicazioni emesse con il totale di quelle ricevute. In realtà se si vogliono considerare anche gli scambi con organismi esterni, basta fare virtualmente coincidere questi ultimi con ipotetiche unità funzionali elementari dell'azienda.

Sulla base della matrice ricavata è possibile impostare analisi più disparate e dedurre:

- indicatori di volume: che forniscono informazioni sulle quantità connesse con l'attività delle singole unità elementari;
- indicatori di efficienza: ove l'efficienza è intesa essenzialmente come quantità di risorse (personale, attrezzature, capitali, ecc.) richieste per unità di tempo o per unità di volume trattato dalle singole unità elementari;
- indicatori di efficacia: che forniscono informazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati preventivamente a ciascun tipo di attività.

Fig. 3.1

Fig. 3.2

(*) non istituzionalizzati ma attivati
 --> istituzionalizzati ma disattivati

Così, ad esempio, sono indicatori di volume non solo i valori che immediatamente appaiono nella matrice, ma anche i carichi di lavoro Q₁, Q₂, ... Q_n, delle singole unità G₁, G₂, ... G_n, di seguito definiti in termini percentuali rispetto al volume totale:

$$Q_1 = \left[\left(\sum_{k=1}^n V_{1k} + \sum_{h=1}^n V_{h1} \right) : \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n V_{hk} \right] \times 100$$

$$Q_2 = \left[\left(\sum_{k=1}^n V_{2k} + \sum_{h=1}^n V_{h2} \right) : \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n V_{hk} \right] \times 100$$

$$Q_n = \left[\left(\sum_{k=1}^n V_{nk} + \sum_{h=1}^n V_{hn} \right) : \sum_{h=1}^n \sum_{k=1}^n V_{hk} \right] \times 100$$

ove naturalmente, $\sum_{i=1}^n Q_i = 100$.

Indicatori di efficienza, invece, possono essere dedotti dai carichi di lavoro Q₁, Q₂, ... Q_n, rapportati all'unità di tempo t prescelta (giorno, mese, anno, ...), oppure alla quantità di risorse R₁, R₂, ... R_n, richieste. Significativo è il raffronto fra indicatori di efficienza calcolati per singola unità e quelli medi generali calcolati per l'intera organizzazione, che costituiscono elemento di riferimento, specie se calcolati sistematicamente e posti, in serie cronologica, in connessione con altri indicatori dell'attività aziendale nel suo complesso. Infatti, si possono cogliere in questo modo picchi o flessioni di attività in concomitanza di specifici eventi.

La messa a punto di indicatori di efficacia, infine, necessita di

- una preventiva fissazione di obiettivi, per unità funzionali singole o variamente aggregate, da raggiungere nell'arco di un periodo gestionale prestabilito;
- la verifica degli scostamenti dagli obiettivi fissati, durante e a fine del periodo di gestione prestabilito;
- l'intervento con azioni correttive opportune, lì dove gli scostamenti dagli

obiettivi superano le attese.

Pertanto, la predisposizione di indicatori di efficacia richiede almeno un "periodo di rodaggio", durante il quale vengano rilevati gli altri indicatori che forniscono una mappa dello "stato iniziale" dell'organizzazione.

I valori quantitativi evidenziabili dalle matrici o dal sociogramma non sono da soli, in genere, sufficientemente esplicativi di una situazione comunicazionale all'interno di una azienda. Essi, infatti, devono essere accuratamente letti congiuntamente alla forma del sociogramma e più in particolare in connessione con sue singularità morfologiche che, talvolta, più di ogni altro aspetto sono denotative di uno stato di fatto o di situazioni "patologiche". Inoltre, i dati quantitativi possono essere naturali portatori di significati la cui ambivalenza va sciolta, non di rado, attraverso un'analisi dei generi cui si farà cenno appresso al punto 5. Per meglio chiarire tali concetti occorre passare ad alcuni esempi concreti. Un elevato volume di comunicazione, ad esempio, tra G₁ e G₂ può essere rappresentativo di una iperconcentrazione di attività in una delle due unità funzionali elementari e quindi di un superlavoro conseguente. Ma, al contrario, un'analisi dei generi e più in particolare dei contenuti, in media, delle comunicazioni, potrebbe rilevare una situazione di accesa conflittualità, latente o manifesta, tra G₁ e G₂, che fanno ricorso a formali comunicazioni, ciascuna trincerandosi dietro le proprie "competenze istituzionali", piuttosto che ricorrere, anche per vie informali, ad atteggiamenti mediativi che consentano la soluzione di problemi a competenza mista o non esattamente definibile. È ovvio, quindi, che in tal caso il solo valore quantitativo, espresso dal sociogramma o dalla matrice, non è realmente rappresentativo ed è, per contro, indice di un abnorme uso di comunicazione formale nel tentativo di "celare" giustificate o ingiustificate conflittualità. Nel caso, invece, si tratti di reali iperconcentrazioni di attività tra G₁ e G₂, può essere utile indagare circa la rispondenza tra funzioni istituzionalmente ad esse assegnate e funzioni effettivamente da esse svolte, al fine di accertare se la iperattività sviluppata non derivi da indebito accaparramento di compiti a scapito di unità o gruppi più "remissivi".

Per quanto riguarda eventuali irregolarità morfologiche del sociogramma, cui si faceva cenno innanzi, è opportuno riferirsi a titolo di esempio allo schema di figura 3.2, dove una organizzazione complessa è stata suddivisa, dal punto di vista comunicazionale, in due sottosistemi complessi U₁ e U₂, ciascuno dei

quali composti da unità funzionali elementari $G_1, G_2, \dots, G_{10}, G_{11}$. In questo sociogramma "sui generis" risaltano immediatamente i seguenti aspetti:

– G_4 svolge una funzione di "cerniera" e al tempo stesso di "collo di bottiglia" tra U_1 e U_2 ; infatti oltre ad essere un raccordo tra i due sottosistemi complessi, G_4 canalizza tutto il flusso informativo che tra essi ha luogo. Si può, in questo caso, parlare di una posizione di privilegio di G_4 , da un punto di vista della comunicazione e certamente questo può recare vantaggi, specie in caso di fusione di U_1 con U_2 . Diversa è,

invece, la posizione di G_4 , che subirebbe i maggiori contraccolpi, in occasione di conflitti o scissioni tra U_1 e U_2 . Inoltre, la situazione di strozzatura nel flusso di informazioni, che G_4 necessariamente opera, rende tale unità particolarmente appetibile per l'applicazione di metodi atti a valutare tempi di risposta, secondo quanto appreso indicato al punto 4.

– G_{11} appare in una anomala posizione di isolamento, che può essere confermata tale, o smentita, da dati quantitativi inerenti i suoi propri indicatori di volume, di efficienza, di efficacia;

nel caso, poi, fosse confermata la posizione di isolamento, occorrerebbe una più approfondita valutazione della situazione specifica per poter accertare se le cause siano attribuibili a svolgimento di funzioni obsolete, inutili o non valorizzate, oppure semplicemente a indolenza verso l'integrazione nell'organizzazione.

La lettura del sociogramma, nel contesto delle vie comunicative istituzionali, permette di porre in evidenza i percorsi obsoleti oppure quelli alternativi che vengono ad attivarsi in azienda, per effetto di sclerotizzazione delle vie istituzionali o per altre cause, ma che in eventi ristrutturativi possono venire anch'esse ritualizzate se funzionali agli obiettivi generali.

Si può, quindi, affermare che dalla sociometria sono derivabili schemi d'analisi della comunicazione aziendale che offrono spunti sia quantitativi che qualitativi; essi vanno, però, sempre interpretati e contestualizzati nella realtà dell'organizzazione, se dalla semplice percezione di un fenomeno o di un dato di fatto si vuole risalire alle cause.

(segue al prossimo numero)

I. NOTE

- (1) N. Damascelli - La comunicazione nelle imprese - pag. 9 - Franco Angeli Editore.
- (2) N. Damascelli - op. citata - pag. 9.
- (3) M. Gambaro - Informazione mass-media e telematica - CLUP.
- (4) H.A. Simon - Informatica, direzione aziendale e organizzativa del lavoro - pag. 38 - Franco Angeli Editore.
- (5) G. Statera - Società e comunicazioni di massa - pag. 147 - Palumbo.
- (6) M. Mc Luhan - Gli strumenti del comunicare - pag. 374 - Garzanti.

Impostazione di schemi rivolti all'analisi della comunicazione aziendale in strutture produttive complesse

Seconda parte

In questa seconda parte si evidenzia come i modelli sociometrici, scomponendo un'intera organizzazione in gruppi omogenei in interazione, possono dar luogo ad analisi matriciali per desumere indicatori di volume, efficienza ed efficacia, valutati non sul prodotto ultimo dell'azienda, ma in base ai suoi flussi comunicativi esterni ed interni, ovvero in base alla reattività del proprio sistema decisorio a stimoli esterni. Riacquista così valenza il modello di azienda noto, nel management, sotto il nome "event oriented" che costituisce base, insieme ai modelli sociometrici, per applicare i metodi della ricerca operativa. Tra quest'ultimi, particolarmente quelli noti sotto i nomi di PERT (Program evaluation review technique) e CPM (Critical path method) sono integrabili in uno schema complessivo rivolto sia al calcolo dei "tempi di reazione" di una organizzazione a stimoli esterni con percorsi routinari, sia ad una ottimizzazione delle risorse e della distribuzione dei compiti nella tecnostuttura. A tutto ciò possono anche concorrere tecniche - non intese in senso canonico - di analisi del contenuto della formale comunicazione scritta sviluppata da una organizzazione produttiva nel corso della propria normale attività. I risultati ottenibili dai modelli indagativi proposti si presentano funzionali ad una democratizzazione della gestione ed in definitiva possono essere strumento per facilitare un diverso clima di relazioni industriali, ove l'efficienza diviene obiettivo generalizzato. Rimane così delineata la necessità di un approccio sociologico, verso ambienti produttivi di crescente complessità, che non può basarsi, necessariamente, su un monotono assortimento di mezzi di indagine.

4. Possibilità di analisi della comunicazione aziendale scritta mediante schemi derivabili dalla ricerca operativa

Una impostazione significativa dell'a-

nalisi della comunicazione aziendale non può fare ricorso soltanto alle tradizionali ripartizioni per funzioni, senza rischiare di ridursi ad una semplice valutazione di organigrammi e mansionari, dei vari gruppi o unità funzionali coinvolti e omogeneamente aggregati, creando corrispondenze quasi biunivo-

- (1) Sensorio: percepisce lo stato dell'ambiente e ne avverte le richieste trasferendole a (2);
- (2) Comunicazionale: incamera ed elabora le informazioni ricevute trasmettendo i risultati a (4) e (3);
- (3) Memoria: memorizza informazioni di provenienza plurima;
- (4) Decisorio: emette disposizioni e messaggi-guida;
- (5) Operativo: assolve le richieste dell'ambiente sulla base delle disposizioni e messaggi-guida ricevuti, attivando anche (6);
- (6) Controllo: porta all'attenzione di (4) i risultati dei controlli e in via diretta o subordinata attiva eventuali azioni correttive.

che tra funzioni e competenze. Infatti, nelle organizzazioni complesse i flussi comunicativi vengono frammisti, in termini precettivi, con altri aspetti organizzativi e cristallizzati in procedure o ritualismi burocratici, invece di essere percepiti come realtà operative che possono vivere un proprio "iter", trarvicando spesso la disciplina normativa o di autoregolamentazione di cui un'azienda si dota.

Seppure non nuova, benchè a suo tempo rivoluzionaria, la concezione d'azienda come "sistema event-oriented", illustrata in termini schematici in figura 4.1, può dar conto, invece, dei processi comunicativi prescindendo dalle variazioni funzionali e strutturali che un'organizzazione può subire nel tempo e nello spazio. Nel modello event-oriented, l'azienda viene vista come sistema reattivo agli "inputs" comunicativi che gli pervengono dall'ambiente esterno. Inoltre, la reattività del sistema si estrinseca sempre, dopo un numero di passaggi intermedi dipendente dalla complessità dell'azienda stessa, nella produzione di "outputs" comunicativi verso l'ambiente.

Un tale modello prende spunto dal considerare l'azienda come organismo complesso, composto da organismi via via più semplici, sino a giungere alla singola persona, ma per ognuno dei quali lo schema event-oriented può essere ritenuto, nell'operatività, invariante in grado elevato, nonostante che: tanto maggiore è la complessità del sistema, tanto maggiore è l'indeterminatezza, ovvero l'assenza di un modo univoco in cui i vari sottosistemi interagiscono e si influenzano. In altre parole, la spontanea tendenza al disordine e alla multiforme reattività di una organizzazione complessa verso gli stimoli comunicativi cui essa è soggetta, sembrano riconducibili sempre ad un modello del tipo event-oriented, anche là dove le determinanti situazionali possano aver causato una scissione fra funzione esercitata e competenza istituzionale. Ne consegue che ad opportuno livello aggregato, le parti di una azienda sono suscettibili di rientrare entro lo schema proposto ed essere

sottoposte a vera e propria misura in termini di tempi di risposta a sollecitazioni comunicative di provenienza sia esterna che interna.

Sulla base dei dati registrati in azioni di protocollo, cui si è fatto cenno all'inizio del precedente punto 3., e specie per quelle tipologie di comunicazione scritta che richiedono azioni routinarie, quasi standardizzabili, è possibile individuare per ciascuna unità funzionale elementare un tempo di risposta. Infatti, se ci si riferisce alla figura 4.2, si può notare come una generica unità G_k riceve al tempo t_1 uno stimolo comunicazionale in uscita al tempo t_2 . In questo caso il tempo di risposta di G_k è: $t_{G_k} = (t_2 - t_1)$. Per unità funzionali elementari $G_k, G_{k+1}, \dots, G_n$, poste in serie, come in figura 4.3, il tempo di ri-

sposta complessiva è: $\sum_{k=1}^n t_{G_k}$. Invece,

se le stesse unità fossero poste in parallelo, come in figura 4.4, allora il tempo complessivo di risposta sarebbe il massimo dei tempi di risposta delle singole unità coinvolte.

Ogni organizzazione complessa è comunque riconducibile ad una rete di unità funzionali elementari, connesse da vie di flusso comunicativo, almeno per quella parte standardizzabile di tale flusso. Pertanto, i tempi di risposta di una organizzazione complessa sono valutabili come un insieme di combinazioni serie/parallelo di singole unità funzionali elementari. Sulla base di tale criterio generale, se ci si riferisce alla figura 4.5, ove viene rappresentata un'organizzazione complessa U_k , scomposta nei suoi elementi $G_1, G_2, \dots, G_n$, è possibile individuare i percorsi attraverso cui uno stimolo comunicativo V_k , proveniente dall'ambiente esterno, deve essere processato, prima di dare luogo ad una risposta V_k da

parte di U_k verso l'ambiente. Tali percorsi sono:

$p_1 = A + B + C$ con tempo di risposta $t_{p1} = t_{G1} + t_{G2} + t_{Gk}$;

$p_2 = A + E + G$ con tempo di risposta $t_{p2} = t_{G1} + t_{G2} + t_{Gk+2}$;

$p_n = D + H + I$ con tempo di risposta $t_{pn} = t_{G1} + t_{Gk+1} + t_{Gn}$.

I tempi di risposta $t_{p1}, t_{p2}, \dots, t_{pn}$, possono essere considerati come caratteristiche delle seguenti unità funzionali poste in serie: $[G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_k]$, $[G_1 \rightarrow G_{k+1} \rightarrow G_{k+2}]$, ..., $[G_1 \rightarrow G_{k+1} \rightarrow G_n]$, in modo tale che ogni serie sopra indicata tra parentesi risulti infine in parallelo con le altre.

In tal modo appare evidente che il tempo complessivo di risposta di U_k è il più elevato delle suaccennate serie, poste in parallelo tra loro, ovvero il più elevato dei tempi di risposta $t_{p1}, t_{p2}, \dots, t_{pn}$. Il percorso p_k che dà luogo al t_{pk} massimo può essere definito "percorso critico", in quanto è quello, tra tutti i possibili percorsi, che determina il tempo di risposta complessivo di U_k .

Diventano quindi applicabili all'analisi dei tempi di risposta delle comunicazioni, sulla base dei presupposti esplicitati sopra, le metodologie dei problemi di ordinamento sequenziale e coordinamento, ovvero le metodologie di tipo PERT (program evaluation review technique) e quelli di tipo CPM (critical path method) con tutte le implicazioni conseguenti, già ampiamente utilizzate e descritte dalle discipline di ricerca operativa nei problemi di programmazione temporale.

Disponendo dei tempi di risposta di un'organizzazione e dei volumi di cui al precedente punto 3., è possibile la formulazione di indicatori complessi; inoltre, mediante l'analisi delle risorse (o dei volumi, il cui aumento, di norma, implica un aumento di risorse salvo incrementi di efficienza o caduta dei tempi risposta), è possibile ottimizzare i tempi di risposta. Così, ad esempio, se l'aumento di una risorsa da R_k a R_k^1 , per la generica unità funzionale G_k , porta ad una diminuzione dei suoi tempi di risposta da t_k a t_k^1 , si potrà determinare per ogni G_k appartenente al percorso critico il seguente valore: $(t_k - t_k^1)/(R_k^1 - R_k)$, che rappresenta la diminuzione in tempo, per ogni unità incrementale di risorsa. Sulla base di tali valori, caratteristici di ogni G_k , si potranno ordinare in una scala di rango le varie G_k critiche, a partire da quelle che mostrano un valore più alto, che rappresentano quindi, nel loro ordine decrescente, le unità funzionali da privilegiare nel caso si disponga di risorse R_k addizionali da utilizzare per un decremento del tempo di risposta complessivo.

Un analogo ordinamento di rango, sulla base degli stessi valori $(t_k - t_k^1)/(R_k^1 - R_k)$ può essere ottenuto per tutte le G_k non appartenenti al percorso critico, che nel loro ordine crescente rappresentano le unità funzionali da cui si possono potenzialmente attingere risorse, da riversare sulle G_k critiche, verificando che la sottrazione effettuata non criticizzi percorsi precedentemente non critici.

Gli schemi qui descritti, derivanti dalla ricerca operativa, seppure teoricamente applicabili all'analisi della comunicazione aziendale, possono trovare in pratica limitazioni, come già accennato, nella standardizzazione dei percorsi cui i flussi informativi vengono sottoposti e nella possibilità di individuare routines nelle attività connesse. Tali limitazioni, però, tendono a scomparire se si passa dalla micro alla macro-analisi, studiando le più opportune aggregazioni delle unità funzionali elementari che si adattano allo scopo.

Lì dove non sono individuabili percorsi standard e accertate routines, ma sono

contemporaneamente possibili più vie di flusso, anche se ciascuna attivabile con diverse probabilità, si potrebbe, in via tentativa, ricorrere a saggiare l'applicabilità di tecniche della ricerca operativa note sotto il nome di GERT, ma che implicano conoscenze matematiche non troppo accessibili.

Infine, va detto che i tempi di risposta, se rilevati sinteticamente, possono mediamente caratterizzare tipologie di comunicazione e, se nell'ambito di una stessa tipologia vengono cronologicamente ordinati, permettono un'analisi del trend o il monitoraggio di cambiamenti in concomitanza di specifici eventi.

5. Possibilità di analisi della comunicazione aziendale scritta mediante schemi derivabili da tecniche di analisi del contenuto

Un campione significativo di comunicazioni scritte, estratto dai protocolli in ingresso ed in uscita di un'azienda, o parte organica di essa, se formato con criteri che garantiscono la rappresentatività dell'intero universo campionario, può essere finalizzato ad un'analisi del contenuto, per estrarre informazioni funzionali alla gestione mediante formazione di parametri prestabiliti.

La rappresentatività del campione, però, deve essere particolarmente curata per ciò che riguarda le variazioni cicliche cui possono in pratica essere soggette alcune tipologie di comunicazione. Pertanto il campionamento deve riguardare archi temporali tali da evitare l'incompletezza di un ciclo.

L'analisi del contenuto, cui ci si riferisce in questo caso, non è del tipo convenzionale. Ovvero, essa non è fondata sull'individuazione di veicoli segnici o semantici (attributivi, denotativi o assertivi), nè su pragmatismi conducenti ad una classificazione delle probabili cause del contenuto della comunicazione che hanno ispirato il mittente, oppure ad una classificazione del presumibile effetto sul destinatario.

Tali scostamenti dalle metodologie convenzionali sono necessari non solo perché "l'analisi del contenuto in senso proprio può dire piuttosto poco circa gli effetti e circa gli intendimenti di chi ha strutturato e indirizzato la comunicazione" (5), ma soprattutto per le diverse finalità da porsi. Infatti, si tratta, qui, di inquadrare a fini analitico-gestionali l'attività aziendale in uno schema preordinato, cercando, tra l'altro, di ridurre a limiti controllabili quella certa dose di soggettività, riconosciuta ormai come "inevitabile" in ogni tipo di approccio all'analisi del contenuto. Cosicché l'attenzione va rivolta non tanto all'individuazione di

segnali e simboli ripetitivi della comunicazione, quanto all'evidenza del testo, pur soggettivamente mediata, ma comunque interpretata sulla scorta, ad esempio, di un prestabilito schema che evidenzia:

- tipologie di rilevanza, quali: pubblica-privata; individuale-collettiva; commerciale; economica; finanziaria; contrattuale; tecnica; temporale; amministrativa; sindacale, ecc.
- tipologie di azione, quali: segnala; chiarisce; richiede informazioni o documenti specifici; invia informazioni o documenti specifici; ammonisce; sollecita; ecc..

Sia le tipologie di rilevanza che quelle di azione devono, al massimo possibile, coincidere con competenze ben individuali nella struttura aziendale (uffici commerciali, amministrativi, tecnici, della programmazione, della produzione, del personale e affari sindacali, ecc.), di modo che l'analisi del contenuto possa condurre ad esame delle frequenze, riconducibili a titolo esem-

plificativo alla seguente matrice (tabella 1).

In tal modo si viene a disporre di uno strumento per quantizzare le frequenze delle comunicazioni per ciascuna funzione aziendale e per ciascuna attività ad essa facente capo. Tale impostazione è, naturalmente, una continuazione e al tempo stesso una integrazione di quella tracciata ai precedenti punti 3. e 4. Pertanto anche qui valgono, con gli opportuni adattamenti, gran parte delle considerazioni ivi svolte circa la formazione di indicatori, l'analisi delle risorse, la formazione di serie cronologiche per l'evidenziazione del trend, con la differenza sostanziale che in questo caso lo sguardo viene rivolto esclusivamente verso l'interno dell'organizzazione.

6. Ruolo dei risultati e rilievi conclusivi

La possibilità di disporre di risultati "oggettivi" dalla gestione aziendale suscettibili di acquisire validità "erga omnes", ovvero che siano fondati su applicazioni di procedure pubblicamente disponibili e che assicurino in misura elevata riproducibilità ed affidabilità, diviene un tema centrale non solo in termini d'immagine di una organizzazione, ma anche in termini di politica manageriale che ambisce ad essere democraticamente orientata.

Su una eventuale analisi di gestione, sviluppata con i proposti strumenti indagativi della comunicazione aziendale, è possibile coagulare, in via tentativa, ma con probabilità di successo, quelle forze che tradizionalmente hanno reclamato e reclamano "partecipazione", al fine di fissare congiuntamente obiettivi, di verificare passo passo il loro raggiungimento o gli scostamenti da essi e le relative cause.

Il vantaggio di una tale analisi consiste nel fatto che essa si fonda non sul pro-

		TIPOLOGIE DI RILEVANZA				Totale
		(1) Commerciale	(2) Produzione	(i)	(n) Amministrativa	
TIPOLOGIE DI AZIONE	(1) segnala	f_{11}	f_{12}		f_{1n}	$\sum_{i=1}^n f_{1i}$
	(2) richiede	f_{21}	f_{22}		f_{2n}	$\sum_{i=1}^n f_{2i}$
	(3) invia	f_{31}	f_{32}		f_{3n}	$\sum_{i=1}^n f_{3i}$
	(k)					
	(m) vieta	f_{m1}	f_{m2}		f_{mn}	$\sum_{i=1}^n f_{mi}$
	Totale	$\sum_{k=1}^m f_{k1}$	$\sum_{k=1}^m f_{k2}$		$\sum_{k=1}^m f_{kn}$	$\sum_{k=1}^m \sum_{i=1}^n f_{ki}$

Tabella 1.

dotto ultimo dell'azienda o su targets economici acquisiti, alla determinazione dei quali concorrono, in modo spesso indiscriminabile, tutti i vari fattori della produzione, bensì su targets comunicazionali che coinvolgono il "sistema nervoso centrale", ovvero la struttura decisionale. In altri termini, diviene possibile "negoziare", con il supporto di dati "oggettivi", la reattività dell'azienda verso la soluzione dei vari problemi che si presentano, ovvero diviene possibile una contrattazione, tra management e base operativa, delle determinanti e dei vincoli temporali entro cui affrontare e risolvere i problemi; in sintesi diviene possibile negoziare l'efficienza globale del sistema decisionario. Viene così a delinearsi un vero e proprio ruolo dei risultati di una eventuale analisi della comunicazione in azienda. Essi infatti possono costituire il nocciolo intorno al quale si sviluppa una "contrattazione discendente/ascendente" per la definizione di obiettivi, il percorso verso i quali è sistematicamente monitorabile attraverso il coinvolgimento di ogni livello gerarchico e con reale democratizzazione della gestione di funzioni tradizionalmente sottratte ad ogni concreto controllo o valutazione. Ma, il ruolo dei risultati cui si fa sopra cenno, non è così esaurito poichè essi divengono, nella situazione prospettata, anche strumento di controllo e autocontrollo di individui e gruppi in interazione, in quanto esseri o aggregati umani che reagiscono in mondi produttivi di complessità crescente. Si prefigurano perni di tale complessità crescente le nuove tecnologie della automazione, dell'informaticizzazione e della telematizzazione, con cui giorno per giorno, volenti o nolenti, si è costretti a convivere e che rendono possibili futuribili scenari di controllo totale, che può trasformarsi in controllo totalizzante se viene ideologicamente orientato. Da più parti si sostiene che da tale pericolo, prospettato non solo in lavori di fiction fantapolitica, ci si immunizza progredendo, di pari passo con le tecnologie, verso la tolleranza e lo sviluppo delle conoscenze. Ridiviene così attuale Mc Luhan (semmai avesse perso attualità), secondo il quale: "L'automazione è informazione. Essa pone termine, non soltanto all'epoca degli impieghi differenziati nel mondo del lavoro, ma anche a quella delle materie differenziate nel mondo del sapere; non però, naturalmente, al mondo del sapere. Il lavoro futuro sarà quello di imparare a vivere nell'era dell'automazione. È una caratteristica comune a tutta la tecnologia elettrica, che pone fine alle antiche dicotomie tra tecnologia e cultura, tra arte e commercio e tra lavoro e

tempo libero" (6).

Urge, quindi, che ciascuno muova i primi passi verso quegli accennati mondi produttivi di crescente complessità ed impari il modo di vivere dell'epoca dell'automazione, liberandosi di tradizioni, abitudini, inibizioni e metodi cognitivi che conducono un uomo a vivere l'intera sua vita secondo un unico, monotono assortimento di capacità.

NOTE

- (1). N. Damascelli - La comunicazione nelle imprese pag. 9 - Franco Angeli Editore.
- (2) N. Damascelli - op. citata - pag. 9.
- (3) M. Gambaro - Informazione mass-media e telematica - CLUP.
- (4) H.A. Simon - Informatica, direzione aziendale e organizzazione del lavoro - pag. 38 - Franco Angeli Editore.
- (5) G. Statera - Società e comunicazioni di massa - pag. 147 - Palumbo.
- (6) M. Mc Luhan - Gli strumenti del comunicare - pag. 374 - Garzanti.

Bibliografia

- 1) R.L. Achoff - M.W. Sasieni - Fondamenti di ricerca operativa - Etas Libri.
- 2) F. Aloï - La pianificazione nell'azione - Etas Libri.
- 3) R.N. Anthony - Sistemi di pianificazione e controllo - Etas Kompass.
- 4) R.N. Anthony - La pianificazione nell'azienda - Etas Libri.
- 5) A.M. Angelini - Analisi e sintesi dei programmi - Rivista Industrie Elettriche - Milano.
- 6) K.D. Bailey - Metodi della ricerca sociale - Il Mulino.
- 7) A. Bonzanini - Verso una nuova impresa - Buffetti.
- 8) A. Bonzanini - La fabbrica tra scienza e ideologia - Liguori.
- 9) R. Boudon - P.F. Lazarsfeld - L'analisi empirica nelle scienze sociali - Il Mulino.
- 10) M. Bromwich - The economics of capital budgeting - Penguin.
- 11) J.A.C. Brown - Techniques of persuasion - Pelican.
- 12) J.A.C. Brown - The social psychology of industry - Pelican.

- 13) C. Caramiello - Programmi e piani aziendali - ISEDI.
- 14) L.Y. Chuen-Tao - Applicazioni pratiche del PERT e del CPM - Franco Angeli Editore.
- 15) M. Cook - La percezione interpersonale - Il Mulino.
- 16) B. Crasberg - Economics of business decisions - Penguin.
- 17) N. Damascelli - La comunicazione nelle imprese - Franco Angeli Editore.
- 18) F. Ferrarotti - Sociologia del lavoro - Elia.
- 19) F. Frudà - Elementi di metodologia e tecnica della ricerca sociale - Elia.
- 20) L. Gallino - Informatica e qualità del lavoro - Einaudi.
- 21) M. Gambaro - Informazione mass media e telematica - Clup.
- 22) H.A. Innis - Le tendenze della comunicazione - Sugarco.
- 23) J.N. Kapferer - Le voci che corrono - Longanesi.
- 24) E. Katz - P.F. Lazarsfeld - L'influenza personale nelle comunicazioni di massa - Eri.
- 26) D. Krech - R.S. Cruthfield - E.L. Ballachey - Individuo e società - Giunti-Barbera.
- 26) M. Lombardo - F. Pignatelli - La stampa periodica in Italia - Editori Riuniti.
- 27) C. Majello - L'arte di comunicare - Franco Angeli Editore.
- 28) F. Mattioli - Sociometria e sociologia - Editrice Elia.
- 29) B.J. Mc Cormick - Introducing Economics - Penguin.
- 30) M. Mc Luhan - Gli strumenti del comunicare - Garzanti.
- 31) M. Morcellini - Lo spettacolo del consumo - Franco Angeli Editore.
- 32) V. Packard - The hidden persuaders - Pelican.
- 33) L. Pieraccioni - Elementi di economia dell'impresa - Bulzoni.
- 34) L. Ronchi - Organizzazione ed economia industriale - La Goliardica.
- 35) H.A. Simon - Informatica, direzione aziendale e organizzazione del lavoro - Franco Angeli Editore.
- 36) G. Statera - Società e comunicazione di massa - Palumbo.
- 37) R. Stretti - Organizzazione aziendale e informatica - Etas Libri.
- 38) R. Williams - Communications - Pelican.
- 39) M. Wolf - Teorie delle comunicazioni di massa - Bompiani.
- 40) S.G. Zaderenko - Sistemi di programmazione reticolare - Hoepli.

**PER GLI SPAZI
PUBBLICITARI
SULLA NOSTRA RIVISTA
TELEFONARE IN
REDAZIONE**

02/89.40.84.16

**Sig.ra CORRADINI
Sig. MATERA**

AVVISO AGLI ABBONATI

Preghiamo i nostri abbonati di indicare chiaramente e per esteso (preferibilmente in stampatello o a macchina) i propri dati sul bollettino di versamento postale della quota di abbonamento. Per alcuni abbiamo infatti difficoltà ad individuare l'esatto indirizzo dove inviare la Rivista.

La Redazione